

КОРХОНАЛАРНИНГ ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТИДА СТРАТЕГИК МАРКЕТИНГ ИМКОНИАТЛАРИНИ ФАОЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Акрамов Бўрибек Фахриддин ўғли

*Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Халқаро туризм” факультети декан
муовини*

akramovb93@mail.ru

Аннотация: Мақолада корхоналарнинг ташқи иқтисодий фаолиятида стратегик маркетинг имкониятларини шакллантиришнинг методологик жиҳатлари ёритилган. Шу жумладан, замонавий маркетингнинг асосий компонентлари, Ўзбекистон Республикасида хизматлар бозорида рақобат омиллари таснифи ва хизматлар соҳаси маркетинг стратегияси услубияти ишлаб чиқилган.

Таянч иборалар: маркетинг стратегияси, рақобат, замонавий маркетинг, хизматлар соҳаси, диверсификациялаш, истеъмолчи сегменти.

Ташқи иқтисодий фаолиятида стратегик маркетинг жараёнининг бошланғич нуқтаси стратегияни танлаб олишдан иборатдир. Бу ғоят маъсулиятли ва мураккаб жараён ҳисобланади. Умумий стратегияга эга бўлмай, пировард мақсадни қурмай туриб, иқтисодий ислоҳ қилишнинг таъсирли чора-тадбирларини белгилаб бўлмайди. Ижтимоий - иқтисодий ўзгаришларнинг пировард мақсадини белгилаб олиш ҳозирги ислоҳ қилиш стратегиясининг бошланғич нуқтаси бўлиб хизмат қилади. Бунда биз марказлаштирилган, маъмурий буйруқбозликка асосланган иқтисодиётдан бозор иқтисодиётига ўтиш-эски хўжалик юритиш механизмини шунчаки янгилаш ёки такомиллаштириш эмас, балки бир сифат ҳолатидан иккинчи сифат ҳолатига ўтиш эканлигини қайта-қайта таъкидладик. Бу бир иқтисодий муносабатлар ва ташқилийбошқарув тизимларининг бошқа иқтисодий муносабатлар ва ташқилий-бошқарув тизимлари билан алмашинувидир. Маркетингнинг мақсади эса бозорнинг мавжуд ва келгусида эҳтимол тутган имкониятларини аниқлаш ҳамда сифат жиҳатидан тўғри баҳолашдан, сўнгра унга таяниб, бутун кучини ўз маҳсулотига қизиқиш ва эҳтиёжни кучайтиришга, ҳаридорга маҳсулотни, шунингдек кўрсатиландиган тегишли хизмат турини танлаш имконини яратган ҳолда, маҳсулотни сотишга қаратишдан иборат.

Ташқи иқтисодий фаолиятида стратегик маркетингининг асосий тамойилларидан бири, уни қуйидаги йўналишлар бўйича амалга оширилувчи ҳаракатларнинг тизимли бирлиги сифатида кўриб чиқувчи мажмуавийлик тамойили ҳисобланади:

– янги хизматлар турларини мунтазам ишлаб чиқиш ва жорий этиш ёрдамида ассортимент қаторини бойитиш ва хизматларни такомиллаштириш;

– талаб ва таклифнинг мувозанатлашганлиги мақсадида нарх сиёсатини амалга ошириш; – хизматлар савдоси усулларини яхшилаш;

– турли тақсимлаш каналларидан фойдаланишда мақсадга мувофиқ мутаносибликни ўрнатиш;

– хизматлар савдосини рағбатлантириш мақсадида истеъмолчилар билан алоқаларни такомиллаштириш ва реклама таъсири воситаларидан самарали фойдаланиш.

Корхоналар ҳаражатларини оддий камайтириш йўллари йўлабгина қолмай, айти пайтда товарларни сотиш ва ўтказиш, даромадларни муттасил кўпайтириш соҳаларига кўпроқ эътибор беришга мажбур. Маҳсулот сотишга янги бозорлар, муайян афзаллиги туфайли маҳсулот ўзига жалб этадиган янги ҳаридорларни қондириш лозим. Бу ишларни ҳозирги замон маркетингига таянибгина амалга ошириш мумкин. Корхонанинг омон қолиши иқтисодий, илмий-техникавий, конъюнктуратижорат, ижтимоий ва бошқа ахборотларни ўз вақтида олиши каби омиллардан усталик билан фойдаланиш натижасида таъминланади. Стратегия фирманинг самарали бошқаришда бизнесга боғлиқ бўлган жуда кўп рақобатқобил ҳаракатлари ва қулай йўллари ўз ичига олади. Умумий маънода стратегия - бу фирманинг тутган йўлини мустаҳкамлашга, истеъмолчиларнинг талабини қондиришга ва ўз олдида қўйилган мақсадларига эришишга қаратилган режали бошқаришдир. Бошқарувчилар (менежерлар) компания қайси йўналишда ривожланишни аниқлаш ва ҳаракат усулини танлашда асосли қарорлар қабул қилиши учун стратегияни ишлаб чиқадилар. Менежерлар томонидан компания олдида турган ҳамма амалга оширса бўладиган ривожланиш йўллари ва ҳаракат усулларидан компания ривожланадиган битта йўналишни танлаши, аниқ бир стратегияни танлаш

хисобланади. Стратегиясиз мененжернинг ўйлаб турган ҳаракат режаси, бизнес оламида исталган натижаларга эришиш учун ягона дастури йўқдир. Демак, стратегияли бошқариш фирмани ҳамма асосий хизматлар ва бўлинмаларни яъни таъминот, ишлаб чиқариш, молия, маркетинг, ходимлар, фаолияти илмий тажрибалар ва ишлаб чиқаришнинг бошқа бўғинларини қамраб олади. Бундай стратегияда ҳар бир ходимга алоҳида вазифа белгиланган бўлади. Корхона бозор иқтисодий моделларида фаолият кўрсатиш учун иқтисодий ўзгаришлар ва ноаниқликларни олдиндан кўра билиш, корхонани ривожланиш концепциясини белгилаш, ташкилот ва унинг бўлимларини самарали бошқаришни олиб боришни тақозо этади. Ушбу ҳолатга аниқлик киритиш учун стратегик менежмент ёки бошқарув фанини ўрганмоқлик лозим. Жамоа ва истеъмолчиларнинг талаблари бозордаги рақобат муҳитини кескинлашуви ҳамда корхона ресурсларини оқилона фойдаланиш стратегиясини ишлаб чиқишни ва унга амал қилишни талаб қилади.

Маркетинг тамойиллари маркетинг асосини ва унинг моҳиятини очиқ берувчи ҳолат, талабдир. Маркетингни моҳияти – товар ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш албатта истеъмолчига, талаб ишлаб чиқариш имкониятларини доимо бозор талабига мўлжаллашдан иборат. Ташқи иқтисодий фаолиятида маркетинг моҳиятидан куйидаги асосий тамойиллар келиб чиқади:

- истеъмолчиларга нима керак бўлса ўшани ишлаб чиқариш керак;
- бозорга товарлар ва хизматлар таклифи билан эмас, балки истеъмолчиларн муаммоларини ечиш воситалари билан ишлаш;
- товар ишлаб чиқаришни эҳтиёж ва талабни тадқиқ қилгандан сўнг ташкил этиш керак;
- фирмани ишлаб чиқариш-экспорт фаолиятининг охириги натижаларига концентрлашганини кучайтириш;
- маркетинг концепцияси воситаларини қўллаш асосида маркетинг дастурини шакллантиришга олиб келувчи қўйилган мақсадларга эришиш учун комплекс ёндошиш ва мақсадли дастур услубини ишлатиш;

- товарни истеъмолчига силжитишни барча бўғинларини маркетинг билан камраб олиш мақсадида бир вақтни ўзида мақсадли йўналтирилган таъсир асосида бозор талабига мос келувчи товар ишлаб чиқариш стратегия ва тактикасини қўллаш;
- корхона фаолиятини ва маркетинг хизматини бозорда товар хулқатворини башорат қилиши ва стратегик режалаштиришни амалга ошириш асосида самарали коммуникацияни ўзоқ муддатли истиқболга мўлжал олиш;
- товарни яшаш даврини барча босқичларини ишлаб чиқариш ва товар тақсимлашни ижтимоий ва иқтисодий омилларини ҳисобга олиш;
- ташкилот ва тармоқлар режасига нисбатан бозорни бирламчи эканлигини эслаш;
- талаб ва таклифни баланслаштириш мақсадида режаларни тармоқлараро координациялаш ва ўзаро таъсирини ушлаб туриш;
- товар бозори ёки фирма имиджи (обрўйи) ва рақобатли афзалликни қидириш ва шакллантириш жараёнида аниқ ҳолатда агрессивликка, хужумкорликка, фаолликка интилиш, умумий ҳолда маркетингнинг асосий тамойиллари – бу бозорни билиш, унга мослашиш ва бозорга таъсир ўтказишдан иборат.

Хулоса қилиб айтганда, корхоналарнинг ташқи иқтисодий фаолиятида стратегик маркетингнинг моҳияти ва мақсадларидан кўйидагича асосий тамойиллари келиб чиқади:

- истеъмолчиларга йўналтирилган тамойил, яъни истеъмолчи шоҳдир;
- истиқболга йўналтирилган тамойил, яъни субъект фаолияти истиқболга йўналтирилган бўлиши зарур;
- пировард кўрсаткичга эришишга йўналтирилган тамойил, яъни бозор ҳиссасини, фойдани ошиши ва ҳоказолар.

Адабиётлар рўйхати:

1. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – СПб., 2012. - 816 с.
2. Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и Российская практика / Т.А. Гайденко. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2006. – 496 с.

3. Уолкермл. О., Бойд-мл. Х., Ларше Ж.-К., Маллинз Дж. Маркетинговая стратегия: курс МВА: пер. с англ. - М.: Вершина, 2006. - 496 с.
4. Ўзбекистон рақамларда. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитааси. 2017. -45-б.
5. Usmanov, B. (2016). The stages of effective management and development of innovation activities in manufacturing sectors. In The Twelfth International Conference on Economic Sciences (pp. 59-63).